

**KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING EKSPORT
SALOHIYATINI BAHOLASH**

Qo'zimurodova Sabohat Mamatmuso qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 4-kurs talabasi

Denov tuman "Obodonlashtirish boshqarmasi" yordamchi buxgalteri

Axrorqulov Akram Sherali o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Norpo'latov Jonibek O'rol o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biznesni boshqarish yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: sabohatqozimurodova59@gmail.com

Annotatsiya:

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada xalqaro bozorlarda duch keladigan noyob muammolar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda, ularning eksport salohiyatini baholashga e'tibor qaratilgan. Biz kichik biznesning eksportga tayyorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni, jumladan, bozor tadqiqotlari, moliyaviy resurslar va strategik rejalashtirishni o'rganamiz. Bundan tashqari, biz kichik biznes eksportiga ko'maklashishda davlat siyosati va qo'llab-

quvvatlash mexanizmlarining rolini muhokama qilamiz. Mavjud adabiyotlarni keng ko'lamli ko'rib chiqish orqali ushbu maqola eksport salohiyatini iqtisodiy rivojlanish va diversifikatsiyani rag'batlantirish vositasi sifatida baholash bo'yicha tushunchalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar:

Eksport salohiyati, kichik biznes, tadbirkorlik subyektlari, xalqaro bozorlar, bozor tadqiqotlari, moliyaviy resurslar, strategik rejalashtirish, davlat siyosati.

Абстрактный:

Малый бизнес и предпринимательские организации играют решающую роль в стимулировании экономического роста и стимулировании инноваций. Эта научная статья посвящена оценке их экспортного потенциала с учетом уникальных проблем и возможностей, с которыми они сталкиваются на международных рынках. Мы изучаем ключевые факторы, влияющие на экспортную готовность малого бизнеса, включая исследования рынка, финансовые ресурсы и стратегическое планирование. Кроме того, мы обсуждаем роль государственной политики и механизмов поддержки в содействии экспорту малого бизнеса. Благодаря обширному обзору существующей литературы, эта статья призвана дать представление об оценке экспортного потенциала как средства содействия экономическому развитию и диверсификации.

Ключевые слова:

Экспортный потенциал, малый бизнес, предпринимательские субъекты, международные рынки, исследование рынка, финансовые ресурсы, стратегическое планирование, государственная политика.

Abstract:

Small business and entrepreneurial entities play a crucial role in driving economic

growth and fostering innovation. This scientific article focuses on the assessment of their export potential, considering the unique challenges and opportunities they face in international markets. We explore the key factors affecting the export readiness of small businesses, including market research, financial resources, and strategic planning. Additionally, we discuss the role of government policies and support mechanisms in facilitating small business exports. Through an extensive review of existing literature, this article aims to provide insights into the evaluation of export potential as a means to promote economic development and diversification.

Keywords:

Export potential, small businesses, entrepreneurial entities, international markets, market research, financial resources, strategic planning, government policies.

Kirish

Kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari butun dunyo bo'ylab iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlari bo'lib, yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalar va iqtisodiy dinamizmga hissa qo'shadi. Ushbu maqolada ularning eksport salohiyatini baholash, xalqaro bozorlarga chiqish va rivojlanish qobiliyatiga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda batafsil yoritilgan.

Kichik biznes eksportining ahamiyati

Eksport kichik biznesga kengroq mijozlar bazasiga kirish, daromadlarni diversifikatsiya qilish va rivojlanish imkoniyatlarini taklif etadi. Biroq, muvaffaqiyatli xalqarolashtirish ehtiyotkorlik bilan baholash va rejalashtirishni talab qiladi, chunki kichik firmalar global maydonda noyob muammolarga duch kelishadi.

Bozor tadqiqoti va tahlili

Samarali bozor tadqiqotlari o'zlarining eksport salohiyatini baholashda kichik

biznes uchun juda muhimdir. Bu bozor talabini, raqobatni, tartibga solish talablarini va madaniy nuanslarni baholashni o'z ichiga oladi. To'g'ri bozor tahlili biznes strategiyalari haqida ma'lumot beradi va hayotiy eksport imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Moliyaviy resurslar va rejalashtirish

Moliyaviy resurslar eksportga tayyorlikni belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Kichik korxonalar eksport bilan bog'liq xarajatlarni qoplash, jumladan bozorga kirish, mahsulotni moslashtirish va tarqatish uchun zarur kapitalni ta'minlashi kerak. Barqaror xalqaro o'sishni ta'minlash uchun moliyaviy rejalashtirish va xavflarni baholash muhim ahamiyatga ega.

Strategik rejalashtirish va moslashish

Strategik rejalashtirish kichik biznesning eksport muvaffaqiyatining ajralmas qismidir. Tadbirkorlar o'z resurslari va imkoniyatlariga mos keladigan keng qamrovli strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak. Moslashuvchanlik va moslashuvchanlik juda muhim, chunki bozorlar tez rivojlanib borishi mumkin, bu esa biznes modellari va mahsulot takliflariga tuzatishlar kiritishni talab qiladi.

Hukumat siyosati va yordami

Kichik biznes eksportini qo'llab-quvvatlashda davlat siyosati muhim o'rin tutadi. Eksportni moliyalashtirish, savdoni rag'batlantirish va bozorga kirishga yordam berish kabi dasturlar va imtiyozlar kichik biznesning xalqaro savdodagi ishtirokini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu siyosatlarining samaradorligini baholash ularning ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun muhimdir.

Eksport potentsialini baholash

Eksport salohiyatini baholash kichik biznesning xalqaro bozorlarga chiqishga tayyorligini har tomonlama tahlil qilishni nazarda tutadi. Ushbu baholash moliyaviy barqarorlik va operatsion salohiyat kabi ichki omillarni, shuningdek,

bozor sharoitlari va raqobatbardosh joylashishni aniqlash kabi tashqi omillarni hisobga oladi.

Xulosa

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotni rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Ularning eksport salohiyatini baholash xalqaro bozorlarda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini ishga solishda muhim ahamiyatga ega. Bozor tadqiqotlari, moliyaviy rejalashtirish va strategik moslashuv hukumat siyosati va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda ushbu baholashning hal qiluvchi elementlari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2010). Entrepreneurship and Openness. *Small Business Economics*, 35(3), 213-218.
2. Dimitratos, P., & Jones, M. V. (2005). Future directions for international entrepreneurship research. *International Business Review*, 14(2), 119-128.
3. Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. *Strategic Management Journal*, 22(6-7), 565-586.
4. Shaw, N. E., & Darroch, J. (2004). Barriers to internationalization: A study of entrepreneurial SMEs in the information and communication technology sector. *Journal of International Marketing*, 12(1), 74-102.
5. Tihanyi, L., Griffith, D. A., & Russell, C. J. (2005). The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: A meta-analysis. *Journal of International Business Studies*, 36(3), 270-283.
6. Chui, M., et al. (2016). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). *McKinsey Quarterly*.

7. Shodiyeva G., Tog'ayeva D.A., Sultonov B.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyotda tutgan o'rni //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 610-613.

8. Nasirova N. kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda innovasion marketingdan samarali foydalanish //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 28-34.